

ЭСТРАДА ХОНАНДАСИ БЎЛИШ ОСОНМИ?

Тошматов Мансур Ганиевич

эстрада кўшиқчилиги кафедраси профессори

Ўзбекистон Давлат консерваторияси, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш.

Аннотация: эстрада хонандалигининг ўз қоида, талаб ва қонунлари бор; соҳа эгалланишининг осон йўлини ахтариш ярамайди; бўлажак эстрада хонанада олдиға ҳатто баъзи табиий-физиологик талаблар кўйилади; вокал соҳасида тўғри нафас олишнинг аҳамияти муҳимдир; хонанда бўлишни орзу қилган йигит ё қиз ички эшитиш қобилиятига эға бўлмаса, унинг учун ушбу соҳаға йўл ёпиқ демақдир; бўлажак хонанда овозға ҳамда усул, ритми аниқ сеза олиш қобилиятига эға бўлиши керак; овози яхши созлаганидан сўнггина шогирд дарс дастурдаги кўшиқни куйлаши мумкин; хонанда куйлаётганида нафас олиш йўли ва усулини яхши ўзлаштира олмаса, овози ичида қолади; бўлажак хонанда миллий маданиятимизни, жумладан, унинг таркибидаги мусиқий меросини ўрганиши, ўзлаштириши керак; овоз пардалари ўта нозик бўлгани учун, улар билан эҳтиётқўрона ишлаш керак; бўлажак эстрада хонандасининг профессионал санъткор бўлиб шаклланишида кўрик-танловларнинг аҳамияти каттадир.

Калитли сўзлар: эстрада мусиқаси, эстрада хонандаси, хонанданинг овозини созлаш; нафас олиш; усул, ритм, куй, кўрик-танлов.

ЛЕГКО ЛИ СТАТЬ ЭСТРАДНЫМ ПЕВЦОМ?

Ташматов Мансур Ганиевич

профессор кафедры эстрадного пения.

Государственной консерватории Узбекистана, г. Ташкент,

Республика Узбекистан

Аннотация: эстрада имеет свои законы, правила и требования; поиск легкого пути овладения предметом совершенно не приемлем; эстрадное пение предъявляет ученику, помимо всего прочего, даже природно-физиологические требования; при пении умение верно дышать имеет большое значение; если юноша или девушка не обладает внутренним слухом, то для него или для нее путь к профессии певца закрыт; будущий певец должен иметь голос, обладать хорошим чувством ритма; ученик может петь, только лишь после того, как хорошо был готов к пению, т.е. после хорошей распевки; если певец не сумеет хорошо усвоить пути и способы дыхания, то его голос в большей мере остается

внутри;будущий певец должен стремиться к более глубокому изучению национальной культуры, в том числе, входящую в нее музыкальную культуру; голосовые связки легко уязвимы, а потому надо очень осторожно работать с ними; в процессе формирования будущего эстрадного певца профессиональным музыкантом большое значение имеют смотры - конкурсы.

Ключевые слова: эстрадная музыка, эстрадный певец, распевание певца, дыхание, ритм, мелодия, смотр-конкурс.

Шогирдлар баъзида: “Эстрада хонанадаси бўлиш осонми?”- деб сўрашади ёки: “Кўшиқ айтишдан олдин нечта тухум ютиш керак?” - қаби қизиқ-қизиқ саволлар беришади. Бир ҳамкасбим: “Агар куйлаш тухум билан боғлиқ бўлганидан, товуқферма хизматчиларнинг бари кўшиқчи бўлиб кетар эди,” – деб, ҳазиллашади...

Аслида, овоз бўлмаса, куйлаш учун мингта тухум ҳам ёрдам бера олмайди...Овоз учун энг яхшиси – уйқу, чунки шунда кишининг ўзи билан бирга овоз пардалари ҳам дам олади. Яъни, бекордан “уйқу ва дам – меҳнатга ҳамдам” - дейилмайди.

Аввалам бор соҳани, - қандай бўлишдан қатъий назар,- эгалланишининг осон йўлини ахтариш ярамайди, чунки бунақада шогирд ишини доим пала-партиш қилишга ўрганиб қолишининг оқибати яхшиликка олиб келмайди. Ҳамма нарсани боши – меҳнат ва яна меҳнат.

Айтганча, бирорта соҳа ўзлаштирилишининг осон йўли бўлмайди. Унинг ҳар бирда бўлгани қаби, эстрада хонандалигида ҳам ўзига яраша қоида, талаб ва қонунлари бўлиб, уларни ўзлаштирилиши учун анча меҳнат талаб қилади.

Кўпинча ёшлар тасавурида хонанданинг ялтироқ қийим – бошда саҳнага шинавандаларнинг олқишлари ва қарсақлари остида чиқиши, қизил йўлакчадан юриши кўз олдида келади. Лекин бундан олдин у қанча меҳнат қилиши, жумладан, анча ҳаракат ва машқлар бажариши керак эканини кўз олдиларига келтира олмайдилар ҳам...

Аввалам бор кўшиқчини саҳнага чиқиши, у ерда ўзини кераклича тута билишининг ўзи осон эмас. Томоша залида ўтирган юзлаб одамларининг назорати остида бўлган ёш хонанда баъзан куйлаш тугул, ҳатто бир сўз айтишга ҳам айта олмайди. Саҳнага чиққан ёш хонандалардан бирини қаттиқ ҳаяжон босиб, қизориб, бўзариб, саҳнадан чиқиб кетганин ҳоллари унда-мунда учраб туради. Шу сабабли хонанда саҳнага чиқишдан олдин ўзини руҳан тайёрлаши керак.

Эстрада санъати бўлажак хонанда олдида бошқа соҳалардагидан ҳам кўпроқ талаб қўяди. Чунки унинг меҳнати фақат ҳаракатлари билангина чекланмай, балки баъзи табиий-физиологик талаблар билан ҳам боғлиқ.

Устига устак ушбу касб баъзи бир одат, жумладан, сигарета чекиш, спиртили ичимлик ичиш, баъзи бир егуликни истеъмол қилинишини ҳам чеклаши мумкин.

Хонанда куйлаётганида гавдаси ва ҳатто бошини қандай тутиши ҳам аҳамиятлидир. Чунки бош олдинга ё орқага эгилган, чап ё ўнг томон бурилган ё қайрилган бўлса, нафас йўли ёпилиб, овозни сиқиб қўйиши мумкин. Одатда овоз ўпакадаги дам орқали тепа танглайга урилиб, “Г” ҳарфига ўхшаб, ташқари чиқади. Агар товуш ўша “Г” ҳарфининг тепадиги учун орқа томон кетса, овоз бўғиқ, пастга кетса эса овоз очиқ ва жуда хунук бўлиб янграйди.

Вокал соҳасини яхши ўзлаштирган устоз биринчи дарсда машқларга ўтишдан олдин анча сўхбатлашади, унинг давомида ушбу соҳа хусусиятлари ва талаблари, ҳатто кун тартиби қандай керак бўлиши билан таништиради. Жумладан, ҳатто неча соат уклаши, нечада ўрнидан туриб, сўнг нима қилиши ва нималар қилмаслигимни айтиб, қандай машқлар (фақат овоз учун эмас) бажариши керак эканини тушунтирди. Ҳатто тушлик вокал дарсидан неча соат олдин бўлиши керак эканини айтди, чунки тўқ қоринга куйлаб бўлмайди.

Овоз, одатда хонанда уйқудан турганидан уч соат ўтгандан сўнггина тўла уйғонади (очилади). Тўла уйғонмаган овозда куйлаш – овоз пардаларига зарар келтириш демакдир. Шу сабабли наҳорда куйлайдиган хонандаларга қойил қолмасдан илож йўқ. Устоз овозга зўр бермай сўзлашиш ва бақирмаслик лозим эканини алоҳида уқтиради. Чунки бақирганида овоз пардаларига зара етиши аниқ.

Бўлажак хонанда ички эшитиш қобилиятига эга бўлмаса, унинг учун ушбу соҳага йўл ёпиқ демакдир, чунки бундай камчиликни ҳеч бир нарса, ҳеч қандай машқ ва ҳатто хирургик аралашув йўли билан ҳам тўғрилаб бўлмайди.

Кўшиқчи - шогирд ҳеч бўлмаса кичик (бўлса ҳам) овозга эга (уни ривожлантириш мумкин), усул, ритмни аниқ сеза олиш қобилиятига эга бўлиши керак. Акс ҳолда хонанда овози билан созанда чалаётган куй (ҳудди “қувлашмачой ўйинда” бўлгани каби бир бирини қувиб ета олмаслиги мумкин) пойма-пой кетиб, ансамбл ҳосил бўлмайди.

Ўз даврида, ўз ишини яхши билган, ажойиб, ниҳоятда камтар инсон бўлган, раҳматли Саид-Азим Муродхонов шогирдлари билан ўта синчковлик, ғамхўрлик ва эҳтиёткорлик билан ишлагани маълум⁴. Пианино ёрдамида шогирдининг овоз диапозонини (даромад пардадан авж пардагача бўлган оралик) текшириб, овознинг қандай эканини таснифлаб (бас, баритон ё тенор)⁵, сўнг шунга яраша шогирдининг овоз пардаларини аяб, аста пастки пардадан то

⁴ Агикян М.С.О подготовке студента –вокалиста к педагогической деятельности.- Вопросы вокальной педагогики. Сб. статей. Вып. 7.М.: Музыка, 1984. – 214 б., 156 б.

⁵ Менебени А.Г. Методика обучения сольному пению.- М.: Просвещение, 1987, 95 б., 43 б.

тепа (авжгача етказмай) пардаларгача олиб бориб, сўнг эса тепа пардадан яна пастки пардаларга овозни йўналтирар ва бошқа турдаги машқлар бажартирар эди.

Дарсда устоз шогирд овози яхшилаб созлаганидан сўнггина дарс дастурдаги кўшиқни куйлашга ўтар эди. У киши талаба ўқишнинг учинчи йилига етмагунига қадар мустақил куйлашга (чала пишган нонни еб бўлмагани каби) рухсат бермас эди. Чунки шогирд бунда дарсда ўзлаштирган кўникмаларни йўқотиши ёки бузилишига олиб келиши мумкин.

Ҳар бир воқал соҳаси устози шогирди куйлаш чоғида қандай нафас олиш ва нафас чиқариш керак эканини бафуржа тушунтириб бўлганидан сўнггина бажарилишини синчиклаб текширади.⁶ Чунки овоз ўпкадаги дам ёрдамида, тепа танглайга урилиб, ташқари чиқади. Бундай овозни баъзан “қорин овоз” дейишади.

Агар хонанда куйлаётганида нафас олиш йўли ва усулини яхши ўзлаштирмаган бўлса, унинг овози ичида қолиб, томошабин ё шинавандага эшитилмаслиги мумкин. Айнан “қориндан чиққан” овоз кучли бўлиб, узоқ ерларгача етиб бориши мумкин. Мусиқа тарихидан маълумки, ҳатто баъзи буюк вокалистлар овози кучининг эллик фоизига яқини баъзан ичида қолиб кетар экан.

Машҳур хофизлар, жумладан, Беркинбой Файзиев, Жўрахон Султонов, Мамуржон Узоқов, Саттор Ярашев ва бошқа таниқли хофизларимизнинг овозлари кучли бўлгани учун, уларга микрофоннинг сира кераги бўлмай, куйлашлари усиз ҳам узоқ – узоқларгача етиб борган экан.

Бўлажак эстрада хонандаси миллий маданиятимизни, жумладан, унинг таркибидаги мусиқий меросни ўрганиши, ўзлаштириши керак. Жумладан, ушбу мақола муаллифи учун болалигидан Жўрахон Султонов ва Маъмуржон Узоқовларнинг куйлаш йўллари андаза бўлиб хизмат килган.

Ушбу мақола муаллифининг биринчи устоз, отаси, машҳур созанда ва бастакор – Ўзбекистон халқ артисти Ғанижон Тошматов бўлган. У кўп нарсани улардан ўрганган, миллий маданиятимиз тарихидан бохабар бўлган, маслаҳат ва уғитларидан бугунги кунгача фойдаланиб келади. Жумладан, мақола муаллифи Ғанижон Тошматовнинг тавсия ва маслаҳатларига асосланиб эски ўзбек кўшиқларидан терма ясаб, Джаз оркестри жўрлигида ижро этиб келмоқда.

Дарвоқе, мақола муаллифининг падари бузрукворлари раҳматли, институтдаги ўқишни битурмагунимга қадар, унга вокал-инструментал ансамблларда куйлашига қарши бўлганлар. Чунки овоз ҳали яхши етилмаган

⁶ Менебени А.Г. Методика обучения сольному пению. - М.: Просвещение, 1987, 95 б., 23 б.

эдида, вокал-инструментал ансамблларга қатнашиб, юқори пардаларни олиб, овоз пардаларимга зарар етказиши мумкин эканини тушунар эдиларда.

Одатда ёш кўшиқчилар ўз фаолиятини қайсидир хофизга эргашган ҳолда, тақлид қилиб куйлар эли, вақти келганида ўз йўлини топадилар. Ўша даврдаги ёш хонандаларнинг аксарияти, уларнинг орасида муаллиф ҳам, Ботир Зокировга ўхшаб куйлашга ҳаракат қилар эди.

Дарвоқе, ўтмишда кўпинча эстрада санъати енгил жанр (ҳаддан ташқари даражада енгил) деб аталиб, унга унчалик эътибор берилмай келинган. Яратганга минг қатла шукрки, бугунги кунда ёшларни эстетик ва ахлоқий тарбиялашда эстрада санъатининг аҳамияти ниҳоятда катта экани сабабли, унинг ривожлантирилишига қатта эътибор берилиб келинмоқда. Бунда фақатгина Ботир Зокиров номидаги эстрада мусиқаси санъати институти ташкил этилишини ёрқин мисол қилиб келтирилишнинг ўзи кифоя⁷.

Муаллиф неча йилдан бери ёшларга устозлик қилиб, бари билганларини шогирдларига етказишга ҳаракат қилётганини, бугунги кунда Ботир Зокиров номли эстрада мусиқаси санъати институтда вокалдан дарс ўтиб келаётганини айтади.

У ҳар бир шогирди билан диққат ва эҳтиёткор бўлиб ишлашини айтади. Чунки овоз пардалари ўта нозик бўлгани учун, овоз салгина нотўғри кетса, уларга зарар етиши мумкин.

Шогирдларининг муваффақияти уни қувонтирмай, фахрлантирмай кўймаслигини таъкидлайди. собиқ шогирдларининг аксарияти ҳозирда турли ўқув масканларида устозлик қилиб келаётгани, бошқалари саҳнада томошабинларни хушнуд этаётганини айтади...

Мақола муаллифи шу йилнинг ўзиде, жумладан, шогирди Севара Туланова Чехиянинг Прага шаҳрида Қозоғистоннинг Астана шаҳрида, Беларуснинг Витебск шаҳрида, Тошкент шаҳрида ўтказилган кўрик – танловларда муваффақиятли қатнашиб, турли совринлар соҳиби бўлганини айтади. Энг муҳими, Севара Туланова Юртбошимизнинг кўлидан “Келажак бунёдкори” медалини олишга сазовор бўлганини фахр билан айтади ва шогирди билан биргаликда уни билдирилган катта ишонч, деб билади.

Муаллиф, ҳозирда яна бир нечта шоғирдлари Халқаро ва Республика танловларида қатнашишига тайёрлаётганини айтади..

Мақола муаллифи кўп йиллик меҳнати учун Юртбошимиз уни “Меҳнат шуҳрати” ордени билан тақдирланганликларини чексиз миннадорлик, фахр ва

⁷ Ганиева Л.М. Возрождение эстрадного искусства Узбекистана // Роль и значение творческого наследия Батыра Закирова в развитии национального искусства // Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Ташкент, 2021.

кувоч билан қабул қилганини, шу билан биргаликда ҳалқимизга беминат ва янада фаол хизмат қилиш вазифаси юклатилганини айтади.

Қўлланилган адабиётлар рўйхати:

1. Агикян М.С.О подготовке студента –вокалиста к педагогической деятельности.- Вопросы вокальной педагогики. Сб. статей. Вып. 7.М.: Музыка, 1984. – 214 б., 156 б.

2. Ганиева Л.М. Возрождение эстрадного искусства Узбекистана.- Роль и значение творческого наследия Батыра Закирова в развитии национального искусства // Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Ташкент, 2021.

3. Менебени А.Г. О подготовке студента – вокалиста к педагогической деятельности.- Вопросы вокальной педагогики. Сб. статей. Вып. 7.М.: Музыка, 1984. – 214 б., 156 – 173 бетлар.